

TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN SINH TỔNG HỢP IAA CỦA CHỦNG VI KHUẨN VÙNG RỄ *BACILLUS SUBTILIS* CJ41

Trần Thị Phương Hạnh¹, Nguyễn Minh Trung¹, Trịnh Thị Huyền Trang¹

Ngày nhận bài: 08/12/2022; Ngày phản biện thông qua: 19/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

TÓM TẮT

IAA do vi khuẩn vùng rễ tổng hợp trực tiếp tham gia vào quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Nghiên cứu được tiến hành nhằm lựa chọn điều kiện nhân nuôi thích hợp chủng *Bacillus subtilis* CJ41. Bằng phương pháp đáp ứng bề mặt (RSM) – cấu trúc có tâm (CCD), điều kiện nhân nuôi của chủng CJ41 được tối ưu hóa để sinh tổng hợp IAA cao nhất. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pepton, manitol, L-tryptophan đến khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng *Bacillus subtilis* CJ41 cho thấy, hàm lượng IAA đạt cao nhất ở các nồng độ lần lượt là 5g/L pepton, 7,5g/L mannitol và 1,25g/L L-tryptophan. Phương trình bậc hai mô tả sự phụ thuộc của hàm lượng IAA với ba biến khảo sát có dạng $IAA (\mu\text{g/mL}) = 77,93 + 2,58A + 3,94B + 0,2440C + 1,09AB - 0,6888AC + 2,85BC - 6,14A^2 - 7,18B^2 - 13,54C^2$. Kết quả phân tích cho thấy, khoảng giá trị 4,5g/L đến 6,5g/L đối với pepton, 7g/L đến 8g/L đối với mannitol và 1,2 g/L đến 1,3g/L đối với L-tryptophan được xác định là khoảng tối ưu để thu được hàm lượng IAA cao nhất khi nhân nuôi chủng vi khuẩn vùng rễ *Bacillus subtilis* CJ41.

Từ khóa: *Bacillus subtilis*, IAA, tối ưu hóa, vi khuẩn vùng rễ.

1. MỞ ĐẦU

Vi khuẩn vùng rễ kích thích sinh trưởng thực vật (Plant Growth Promoting Rhizobacteria -PGPR) là những vi khuẩn tự nhiên tồn tại xung quanh rễ thực vật, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia kích thích sinh trưởng và phát triển của thực vật cũng như đối kháng với bệnh ở thực vật thông qua sản xuất và tiết ra những hợp chất thứ cấp khác nhau ở rễ (Wang, 2021). Vi khuẩn vùng rễ kích thích sinh trưởng thực vật bằng nhiều cơ chế khác nhau. Một trong những cơ chế đó là sản xuất phytohormone và đây được xem là cơ chế quan trọng nhất của PGPR. Indole-3-acetic acid (IAA) là loại auxin tự nhiên quan trọng nhất trong các phytohormone điều hòa sinh trưởng và phát triển của thực vật (Li et al., 2018). Vi khuẩn sản xuất IAA làm tăng sự phát triển của rễ và chiều dài rễ, dẫn đến diện tích bề mặt rễ lớn hơn, cho phép thực vật hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng từ đất (Saharan & Nehra et al, 2011). Nhiều nghiên cứu đã chứng minh vi khuẩn *Bacillus subtilis* có khả năng sinh tổng hợp IAA (Swain et al, 2008; Sivasakthi et al, 2013, Ton et al, 2015; Vũ Văn Dũng và cộng sự, 2015; Zhang et al, 2022).

Bên cạnh việc phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp IAA, việc tối ưu hóa các điều kiện nhân nuôi nhằm mục đích cải thiện quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn *Bacillus subtilis* CJ41 có khả năng sinh tổng hợp IAA cao là điều cần thiết. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu là lựa chọn được điều kiện nhân nuôi thích hợp nhằm tăng cường khả năng

sinh tổng hợp IAA của chủng vi khuẩn *Bacillus subtilis* CJ41 bằng phương pháp thống kê sử dụng phương pháp đáp ứng bề mặt – cấu trúc có tâm (RMS – CCD).

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Vi khuẩn *Bacillus subtilis* CJ41 (Accession LC602155) đã được phân lập từ vùng rễ cây hồ tiêu, định danh và bảo quản trên môi trường dinh dưỡng ở 4°C tại Bộ môn Sinh học, trường Đại học Tây Nguyên. Thành phần của môi trường dinh dưỡng bao gồm D-glucose 10g/L NaCl 5g/L, Cao thịt 5g/L, Pepton 3g/L, pH 6.5. Chủng vi khuẩn được nuôi cấy ở điều kiện nhiệt độ 37°C, tốc độ lắc 150 vòng/phút.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Ảnh hưởng của các đơn yếu tố (nguồn nitơ, cacbon và L-tryptophan) đến khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng *Bacillus subtilis* CJ41.

Ảnh hưởng của đa yếu tố đến sinh tổng hợp IAA của chủng *Bacillus subtilis* CJ41.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp xác định hàm lượng IAA (Phương pháp Salkowski của Glickmann và Dessaux, 1995)

Lấy 4 ml thuốc thử Salkowski cho vào ống nghiệm chứa 2 ml dịch vi khuẩn sau khi ly tâm. Ủ 10 phút trong tối ở nhiệt độ phòng, đo OD_{530nm}. Dựa vào phương trình đường chuẩn về

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Trịnh Thị Huyền Trang; ĐT: 0932.012.705; Email: ttthtrang@ttn.edu.vn.

tương quan giữa nồng độ IAA và OD_{530nm} để xác định nồng độ IAA (µg/mL).

2.3.2. *Khảo sát ảnh hưởng của đơn yếu tố đến khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng Bacillus subtilis CJ41*

Tiến hành khảo sát ngưỡng tối ưu của các yếu tố bao gồm nguồn nitơ, nguồn cacbon, L-tryptophan và thay đổi lần lượt từng yếu tố, cố định các yếu tố khác để thu nhận được ngưỡng tối ưu.

Nguồn nitơ (8g/L) bao gồm cao nấm men, pepton, cao thịt, bã đậu, bánh dầu và bột vỏ tôm. Trong đó, bã đậu, bánh dầu và bột vỏ tôm là nguồn thu nhận từ phế phụ phẩm nông nghiệp. Sau khi lựa chọn được nguồn nitơ thích hợp, khảo sát các nồng độ khác nhau 0g/L, 2,5g/L, 5g/L, 7,5g/L, 10g/L và 12,5g/L.

Nguồn cacbon (10g/L): glucose, galactose,

lactose, manitol, sucrose. Sau khi lựa chọn được nguồn cacbon thích hợp, khảo sát nồng độ khác nhau 0g/L, 2,5g/L, 5g/L, 7,5g/L, 10g/L, 12,5g/L và 15g/L.

L-tryptophan: Nồng độ khảo sát lần lượt 0,25g/L, 0,5g/L, 0,75g/L, 1g/L, 1,25g/L và 1,5g/L.

Chỉ tiêu theo dõi: mật độ vi khuẩn (CFU/ml) và hàm lượng IAA (µg/mL).

2.3.3. *Tối ưu hóa điều kiện sinh tổng hợp IAA bằng phương pháp đáp ứng bề mặt*

Nồng độ của 3 yếu tố môi trường gồm có nguồn nitơ, nguồn cacbon và L-tryptophan tác động lớn nhất đến hàm lượng IAA do chủng *Bacillus subtilis* CJ41 tổng hợp được chọn để tiến hành thí nghiệm theo RSM-CCD nhằm xác định giá trị tối ưu và được nghiên cứu ở 5 mức (Bảng 1) trong CCD 20 thí nghiệm (Bảng 2) (Del Castillo, 2007).

Bảng 1. Giá trị pepton, mannitol và L-tryptophan dùng trong phương pháp đáp ứng bề mặt (RSM) – phương pháp cấu trúc có tâm (CCD)

Tên yếu tố	Mức				
	-α	-1	0	+1	+α
A: Pepton (g/L)	0,79	2,5	5	7,5	9,20
B: Mannitol (g/L)	3,29	5	7,5	10	11,70
C: L-tryptophan (g/L)	0,83	1	1,25	1,5	1,67

Hàm đáp ứng được chọn là hàm lượng IAA (µg/ml). Mô hình tối ưu hóa được biểu diễn bằng phương trình bậc 2:

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_{11}x_1^2 + b_{22}x_2^2 + b_{33}x_3^2 + b_{12}x_1x_2 + b_{23}x_2x_3 + b_{13}x_1x_3$$

Trong đó: b₁, b₂, b₃ là các hệ số bậc 1; b₁₁, b₂₂, b₃₃ là các hệ số bậc 2; b₁₂, b₂₃, b₁₃ là các hệ số tương tác của từng cặp yếu tố; x₁, x₂, x₃ là các biến độc lập.

2.3.4. *Kiểm định thực tế mô hình tối ưu hóa*

Dựa vào kết quả thực nghiệm thu được từ

Bảng 2. Mô hình thực nghiệm theo phương pháp đáp ứng bề mặt (RMS) – phương pháp cấu trúc có tâm (CCD) để tối ưu hóa hàm lượng IAA

TT	A:Pepton g/L	B:Manitol g/L	C:L-tryptophan g/L	Hàm lượng IAA µg/mL
1	-1	-1	-1	45,165
2	1	-1	-1	50,375
3	-1	1	-1	50,210
4	1	1	-1	53,145
5	-1	-1	1	49,585
6	1	-1	1	45,410
7	-1	1	1	53,385
8	1	1	1	66,195
9	-α	0	0	51,365

thí nghiệm theo RSM-CCD, phần mềm Design-Expert 12.0.1.0® đã phân tích và đề xuất các giải pháp để thu được hàm lượng IAA cao nhất dựa trên ba yếu tố khảo sát.

2.3.5. *Phương pháp xử lý số liệu*

Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 22 với P<0,05 và Microsoft Excel 2016.

Phần mềm Design-Expert (phiên bản 12.0.1.0, Copyright©2016, Stat-Ease Inc., USA) được sử dụng tính toán hệ số của phương trình hồi quy và đề xuất giải pháp cho mô hình tối ưu hóa.

TT	A:Pepton	B:Manitol	C:L-tryptophan	Hàm lượng IAA
	g/L	g/L	g/L	µg/mL
10	+ α	0	0	65,870
11	0	-α	0	51,115
12	0	+ α	0	60,245
13	0	0	-α	43,145
14	0	0	+ α	32,235
15	0	0	0	82,315
16	0	0	0	74,920
17	0	0	0	81,405
18	0	0	0	81,735
19	0	0	0	74,835
20	0	0	0	73,060

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của nguồn nitơ đến khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng *Bacillus subtilis* CJ41

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của các nguồn nitơ khác nhau đến sinh trưởng và khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng *Bacillus subtilis* CJ41 được trình bày tại bảng 3. Trong các nguồn nitơ khảo

sát, mật độ vi khuẩn và hàm lượng IAA cao nhất ở nghiệm thức pepton, lần lượt đạt 302,33 x10⁶ CFU/g và 51,50 (µg/mL). Kết quả này khác với kết quả trong nghiên cứu của Ton et al (2015), cao nấm men là nguồn nitơ thích hợp nhất để chủng *Bacillus subtilis* TIB6 sinh tổng hợp IAA. Tuy nhiên, cả pepton và cao nấm men đều là các nguồn nitơ được sử dụng phổ biến trong nuôi cấy vi sinh vật.

Bảng 3. Ảnh hưởng của nguồn nitơ khác nhau đến mật độ và khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng *B. subtilis* CJ41

Nguồn Nitơ	Cao nấm men	Cao thịt	Pepton	Bã đậu	Bánh dầu	Bột vỏ tôm
Mật độ vi khuẩn (x10 ⁶ CFU/g)	66,00±2,00 ^f	168,33±0,58 ^b	302,33±13,28 ^a	34,67±3,52 ^e	114,33±1,53 ^d	187,33±1,16 ^c
IAA (µg/mL)	43,95±0,41 ^b	31,97±0,47 ^c	51,50±0,63 ^a	29,24±0,17 ^d	29,52±0,49 ^d	14,69±0,33 ^c

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Mỗi chủng vi sinh vật thường có một nguồn nitơ và nồng độ thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển cũng như tổng hợp IAA. Vì vậy, nghiên cứu tiến hành xác định nồng độ của pepton đến sinh trưởng và khả năng sinh tổng hợp IAA của

chủng *B. subtilis* CJ41. Kết quả được trình bày trong bảng 4 cho thấy, chủng *B. subtilis* CJ41 khi được nhân nuôi ở nồng độ pepton 5 g/L có mật độ và hàm lượng IAA cao nhất, đạt 62,45 µg/mL.

Bảng 4. Ảnh hưởng của nồng độ pepton đến mật độ và khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng *B. subtilis* CJ41

Nồng độ pepton (g/L)	0	2,5	5	7,5	10	12,5
Mật độ vi khuẩn (x10 ⁶ CFU/g)	31,00±1,00 ^e	53,33±0,57 ^d	135,33±3,21 ^a	103,00±2,64 ^b	105,67±2,98 ^b	94,67±5,51 ^c
IAA (µg/mL)	27,69±0,78 ^f	35,92±1,63 ^c	62,45±0,62 ^a	59,85±0,46 ^b	56,79±0,18 ^c	47,30±0,17 ^d

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

3.2. Ảnh hưởng của nguồn cacbon đến khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng *Bacillus subtilis* CJ41

Cacbon là nguồn cung cấp năng lượng, dinh dưỡng quan trọng và không thể thiếu cho tế bào (Vũ Văn Dũng và cộng sự, 2015). Các nguồn cacbon được sử dụng bao gồm glucose, sucrose, mannitol, galactose và lactose nhằm đánh giá ảnh hưởng của chúng đến sinh trưởng và khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng *Bacillus subtilis* CJ41.

Kết quả thí nghiệm được trình bày ở bảng 5 cho thấy, mannitol là nguồn cacbon có ảnh hưởng tốt nhất đến khả năng sinh trưởng và tổng hợp IAA của chủng *B. subtilis* CJ41, lần lượt đạt $162,33 \times 10^6$ CFU/g và $67,83(\mu\text{g/mL})$. Kết quả này có sự khác biệt so với kết quả trong nghiên cứu của Ton at al (2015) thì glucose và sucrose là nguồn cacbon tốt nhất cho sinh tổng hợp IAA của chủng *Bacillus subtilis* TIB6 với hàm lượng lần lượt đạt 76,3 và 78,3 mg/L.

Bảng 5. Ảnh hưởng của nguồn cacbon đến mật độ và khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng *B. subtilis* CJ41

Nguồn cacbon	Glucose	Sucrose	Mannitol	Galactose	Lactose
Mật độ vi khuẩn ($\times 10^6$ CFU/g)	61,33 \pm 3,51 ^d	116,33 \pm 6,11 ^b	162,33 \pm 8,89 ^a	119,67 \pm 2,08 ^b	100,00 \pm 4,58 ^c
IAA ($\mu\text{g/mL}$)	42,39 \pm 0,38 ^c	60,35 \pm 0,59 ^b	67,83 \pm 0,52 ^a	19,29 \pm 0,48 ^c	20,45 \pm 0,20 ^d

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê với $p < 0,05$.

Sau khi xác định được mannitol là nguồn cacbon ảnh hưởng tốt nhất đến mật độ và khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng *B. subtilis* CJ41, nghiên cứu tiếp tục xác định hàm lượng manitol

thích hợp cho chủng *B. subtilis* CJ41. Kết quả trình bày ở bảng 6 cho thấy, nồng độ 7,5 g/L mannitol là thích hợp nhất cho sinh trưởng và tổng hợp IAA của chủng *B. subtilis* CJ41.

Bảng 6. Ảnh hưởng của nồng độ mannitol đến mật độ và khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng *B. subtilis* CJ41

Nồng độ Mannitol (g/L)	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15
Mật độ vi khuẩn ($\times 10^6$ CFU/g)	72,00 \pm 1,00 ^d	76,33 \pm 1,53 ^c	86,67 \pm 1,56 ^b	94,00 \pm 1,00 ^a	75,33 \pm 1,53 ^c	71,67 \pm 1,56 ^d	67,33 \pm 3,22 ^e
IAA ($\mu\text{g/mL}$)	26,99 \pm 0,16 ^g	27,89 \pm 0,17 ^f	34,23 \pm 0,04 ^b	35,55 \pm 0,44 ^a	32,94 \pm 0,5 ^c	31,57 \pm 0,20 ^d	29,50 \pm 0,18 ^e

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê với $p < 0,05$.

3.3. Ảnh hưởng của L-tryptophan đến khả năng sinh tổng hợp IAA

Tryptophan (Trp) là tiền chất chính cho quá trình sinh tổng hợp IAA ở vi khuẩn (Li et al., 2018). Do vậy, nghiên cứu tiến hành đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng L-tryptophan đến khả năng sinh trưởng

và tổng hợp IAA của chủng *B. subtilis* CJ41. Kết quả trình bày tại bảng 7 cho thấy, môi trường nuôi cấy chủng *B. subtilis* CJ41 bổ sung 1,25g/L thích hợp cho sinh trưởng và tổng hợp IAA với mật độ vi khuẩn đạt $405,67 \times 10^6$ CFU/g và hàm lượng IAA đạt $83,71 \mu\text{g/mL}$.

Bảng 7. Ảnh hưởng của L-tryptophan đến mật độ và khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng *B. subtilis* CJ41

Hàm lượng L-tryptophan (g/L)	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5
Mật độ vi khuẩn ($\times 10^6$ CFU/g)	37,00 \pm 1,00 ^f	86,67 \pm 1,16 ^e	188,67 \pm 0,58 ^d	300,00 \pm 0,58 ^c	405,67 \pm 3,06 ^a	392 \pm 1,00 ^b
IAA ($\mu\text{g/mL}$)	41,89 \pm 0,57 ^f	50,23 \pm 0,45 ^d	64,39 \pm 1,27 ^c	70,47 \pm 1,28 ^b	83,71 \pm 0,72 ^a	47,09 \pm 1,41 ^e

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê với $p < 0,05$.

3.4. Tối ưu hóa quá trình sinh tổng hợp IAA

Sau khi lựa chọn được nồng độ tốt nhất từ các yếu tố đơn, nghiên cứu tiến hành thí nghiệm theo

phương pháp RSM-CCD để tối ưu hóa giá trị các yếu tố đang được nghiên cứu. Đây là phương pháp quy hoạch thực nghiệm nhiều yếu tố dựa trên

cơ sở mô hình toán học. Nguyên tắc cơ bản của phương pháp đáp ứng bề mặt (RSM) là tiến hành thực nghiệm tại một số điểm của các yếu tố và mô tả kết quả bằng phương trình hồi quy dạng đa thức bậc 2. Phương trình này sẽ được vẽ trên hệ trục tọa độ một đồ thị dạng mặt – gọi là bề mặt đáp ứng, điểm tối ưu là điểm cực trị của đồ thị đó (Khuri and Mukhopadhyay, 2010). Ảnh hưởng của pepton, mannitol và L-tryptophan được mô tả dưới dạng mô hình bậc hai bởi các đơn vị được mã hóa.

$$IAA (\mu\text{g/mL}) = 77,93 + 2,58A + 3,94B + 0,2440C + 1,09AB - 0,6888AC + 2,85BC - 6,14A^2 - 7,18B^2 - 13,54C^2$$

Trong đó, Y là hàm lượng IAA ($\mu\text{g/mL}$), A là pepton (g/L), B là mannitol (g/L), C là L-tryptophan (g/L).

Phân tích phương sai (ANOVA) được trình bày

tại bảng 8 cho thấy, với giá trị p của mô hình nhỏ hơn 0,0002 (rất có ý nghĩa thống kê) và giá trị p của kiểm định sự không phù hợp là 0,1682 (không có ý nghĩa thống kê) ở mức ý nghĩa 5%. Điều này cho thấy mô hình có sự phù hợp như phân tích của Ton et al (2015). Hệ số hồi quy R^2 tính được là 0,9247 cho thấy có 92,47% số liệu thực nghiệm tương thích với số liệu tiên đoán của mô hình. Giá trị R^2 tiên đoán là 0,5521 phù hợp với R^2 điều chỉnh 0,8569. Kết quả xác định hàm lượng IAA được thể hiện trong bảng 9 bằng phương pháp đáp ứng bề mặt – phương pháp cấu trúc có tâm sử dụng phần mềm Design-Expert 12.0.1.0. Chủng vi khuẩn B. subtilis CJ41 sinh tổng hợp IAA cao nhất khi được nhân nuôi trong môi trường dinh dưỡng chứa hàm lượng pepton 5g/L, mannitol 7,5g/L và L-tryptophan 1,25g/L đạt từ 73,06 đến 82,31 $\mu\text{g/mL}$.

Bảng 8. Phân tích thống kê ANOVA về hàm lượng IAA

Nhân tố	Tổng bình phương	df	Trung bình bình phương	Giá trị F	Giá trị P	Ý nghĩa
Mô hình	3788,36	9	420,93	13,64	0,0002	Ý nghĩa
A-Pepton	90,59	1	90,59	2,94	0,1174	
B-Mannitol	211,58	1	211,58	6,85	0,0257	
C- L- tryptophan	0,8128	1	0,8128	0,0263	0,8743	
AB	9,48	1	9,48	0,3072	0,5916	
AC	3,80	1	3,80	0,1230	0,7331	
BC	64,81	1	64,81	2,10	0,1780	
A ²	544,07	1	544,07	17,63	0,0018	
B ²	743,54	1	743,54	24,09	0,0006	
C ²	2643,35	1	2643,35	85,64	< 0,0001	
Sự không phù hợp	5	220,60	44,12	2,51	0,1682	Không ý nghĩa
Pure Error	5	88,06	17,61			
Total	19	4097,02				

Ghi chú: $CV=9,32$; $R^2 = 0,9247$; $Pred-R^2=0,5521$; $Adj-R^2=0,8569$; $Adeq Precision = 9,8554$

Hình 1. Biểu đồ đáp ứng bề mặt 3D của IAA ($\mu\text{g/mL}$) theo các cặp yếu tố ảnh hưởng

Ghi chú: (A) Tương tác giữa pepton và mannitol; (B) tương tác giữa pepton và L-tryptophan; (C) tương tác giữa mannitol và L-tryptophan.

Các yếu tố trong thí nghiệm có sự tương tác với nhau theo từng cặp yếu tố và được thể hiện trong biểu đồ đáp ứng bề mặt (Hình 1). Biểu đồ phản ứng bề mặt trong hình 1A cho thấy có sự tương tác giữa pepton và mannitol đến hàm lượng IAA khi L-tryptophan được cố định là 1,25g/L. Hàm lượng IAA thay đổi và đạt cực đại khi nồng độ của pepton thay đổi từ 4,5g/L đến 6,5g/L và mannitol dao động trong khoảng từ 7 g/L đến 8g/L. Biểu đồ hình 1B cho thấy có sự tương tác giữa pepton và L-tryptophan khi mannitol được cố định là 7,5g/L. Hàm lượng IAA thay đổi và đạt cực đại

khi nồng độ pepton thay đổi từ 4,5g/L đến 5,5g/L và L-tryptophan thay đổi từ 1,2g/L đến 1,3g/L. Bên cạnh đó, biểu đồ hình 1C cũng cho thấy, có sự tương tác cao giữa mannitol và L-tryptophan khi pepton được cố định là 5g/L. Hàm lượng IAA thay đổi và đạt cực đại khi mannitol dao động trong khoảng 7g/L đến 8g/L và L-tryptophan thay đổi từ 1,2 g/L đến 1,3g/L. Dựa trên biểu đồ đáp ứng bề mặt 3D với điểm tối ưu là đỉnh của đồ thị, khoảng giá trị tối ưu của pepton, mannitol và L-tryptophan được xác định lần lượt là 4,5g/L đến 6,5g/L, 7g/L đến 8g/L và 1,2 g/L đến 1,3g/L.

Bảng 9. Kết quả thực nghiệm ảnh hưởng của nguồn nitơ, cacbon và L-tryptophan đến hàm lượng IAA

Nghiệm thức	A:Pepton (g/L)	B:Mannitol (g/L)	C:L-tryptophan (g/L)	Hàm lượng IAA (µg/mL) lý thuyết	Hàm lượng IAA (µg/mL) thực nghiệm
1	2,5	5	1	47,55	45,16
2	7,5	5	1	51,91	50,38
3	2,5	10	1	47,56	50,21
4	7,5	10	1	56,26	53,15
5	2,5	5	1,5	43,73	49,59
6	7,5	5	1,5	45,32	45,41
7	2,5	10	1,5	55,11	59,38
8	7,5	10	1,5	61,07	66,19
9	0,7955	7,5	1,25	56,22	51,37
10	9,2044	7,5	1,25	64,89	65,87
11	5	3,2955	1,25	51,00	51,12
12	5	11,704	1,25	64,24	60,24
13	5	7,5	0,829	39,22	43,15
14	5	7,5	1,67045	40,04	32,23
15	5	7,5	1,25	77,93	82,31
16	5	7,5	1,25	77,93	74,92
17	5	7,5	1,25	77,93	81,41
18	5	7,5	1,25	77,93	81,73
19	5	7,5	1,25	77,93	74,83
20	5	7,5	1,25	77,93	73,06

4. KẾT LUẬN

Thực nghiệm khảo sát ảnh hưởng của ba yếu tố pepton, mannitol và L-tryptophan với khoảng giá trị thích hợp để thiết kế tối ưu bằng phương pháp đáp ứng bề mặt – cấu trúc có tâm (RSM – CCD). Dựa trên các dữ liệu thực nghiệm thu được, phương trình đa thức bậc hai mô tả sự phụ thuộc của hàm lượng IAA vào các biến khảo sát đã được xác định. Kết quả phân tích cho thấy, vi khuẩn *Bacillus subtilis* CJ41 tổng hợp IAA tối ưu có hàm lượng cao nhất đạt 82,31 µg/mL. Khoảng giá trị 4,5g/L đến 6,5g/L cho pepton, 7g/L đến 8g/L cho mannitol và 1,2 g/L đến 1,3g/L cho L-tryptophan

được xác định là khoảng tối ưu để thu được IAA cao nhất của vi khuẩn *Bacillus subtilis* CJ41. Nghiên cứu tiếp theo cần đánh giá thêm tác động các yếu tố nhiệt độ, thời gian, tốc độ lắc kết hợp với điều kiện tối ưu nêu trên để thiết lập điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, thu nhận IAA từ chủng vi khuẩn *Bacillus subtilis* CJ41.

*Lời cảm ơn: Đề tài này được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí từ đề tài cấp cơ sở: “Ảnh hưởng của *Bacillus* sp. đến sinh trưởng và hàm lượng Menthone và Menthol trong cây Bạc hà (*Mentha Piperita*) ở điều kiện nuôi cấy *in vitro* và *ex vitro*”, mã số T2022 – 31CB của trường ĐH Tây Nguyên.

OPTIMIZATION OF THE IAA BIOSYNTHESIS CONDITION OF RHIZOBACTERIA *BACILLUS SUBTILIS* CJ41

Tran Thi Phuong Hanh², Nguyen Minh Trung², Trinh Thi Huyen Trang²

Received Date: 08/12/2022; Revised Date: 19/12/2022; Accepted for Publication: 31/03/2023

SUMMARY

IAA synthesized rhizobacteria directly involved in the growth and development of plants. The study was conducted to select the appropriate culture conditions of strain *Bacillus subtilis* CJ41. By the Response Surface Methodology (RSM) -Central Composite Design (CCD), the culture conditions for CJ41 were optimized for maximum IAA production. The results of the experiment on the effects of peptone, mannitol, and L-tryptophan on IAA content showed that the IAA content was highest at concentrations of 5g/L peptone, 7.5g/L mannitol and 1.25g/L L-tryptophan, respectively. The quadratic polynomial equation expressing the dependency of IAA yield and the three variables has the form $IAA (\mu\text{g/mL}) = 77.93 + 2.58A + 3.94B + 0.2440C + 1.09AB - 0.6888AC + 2.85BC - 6.14A^2 - 7.18B^2 - 13.54C^2$. The results showed that The optimum ranges for producing IAA of rhizobacteria *Bacillus subtilis* CJ41 were 4.5g/L to 6.5g/L for peptone, 7g/L to 8g/L for mannitol and 1.2 g/L to 1.3g/L for L-tryptophan.

Keywords: *Bacillus subtilis*, IAA biosynthesis, rhizobacteria, optimization.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Vũ Văn Dũng, Lê Đức Anh, Vũ Duy Nhân, Nguyễn Thị Nhân, Trần Thị Nguyệt (2015). Nghiên cứu sản xuất chế phẩm men vi sinh từ chủng *Bacillus subtilis* B-N. *Tạp chí nghiên cứu KH&QS, Số Đặc san Viện Hóa học – Vật liệu*, trang 60-68.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Del Castillo, E. (2007). *Process optimization: a statistical approach* (Vol. 105). Springer Science & Business Media.

Glickmann, E., & Dessaux, Y. (1995). A critical examination of the specificity of the Salkowski reagent for indolic compounds produced by phytopathogenic bacteria. *Applied and environmental microbiology*, 61(2), 793-796.

Khuri, A. I., & Mukhopadhyay, S. (2010). *Response surface methodology*. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2(2), 128-149.

Li, M., Guo, R., Yu, F., Chen, X., Zhao, H., Li, H., & Wu, J. (2018). Indole-3-acetic acid biosynthesis pathways in the plant-beneficial bacterium *Arthrobacter pascens* ZZ21. *International journal of molecular sciences*, 19(2), 443.

Saharan, B. S., & Nehra, V. (2011). Plant growth promoting rhizobacteria: a critical review. *Life Sci Med Res*, 21(1), 30.

Sivasakthi, S., Kanchana, D., Usharani, G., & Saranraj, P. (2013). Production of plant growth promoting substance by *Pseudomonas fluorescens* and *Bacillus subtilis* isolates from paddy rhizosphere soil of Cuddalore District, Tamil Nadu, India. *Int. J. Microbiol. Res*, 4(3), 227-233.

Swain, M. R., & Ray, R. C. (2008). Optimization of cultural conditions and their statistical interpretation for production of indole-3-acetic acid by *Bacillus subtilis* CM5 using cassava fibrous residue.

Ton That Huu Dat, Nguyen Thị Kim Cuc, and Pham Viet Cuong (2015). Optimization of indole-3-acetic acid production by *Bacillus subtilis* TIB6 using response surface methodology. *International Journal of Development Research*, 5(4), 4036-4042

Wang, H., Liu, R., You, M. P., Barbetti, M. J., & Chen, Y. (2021). Pathogen biocontrol using plant growth-promoting bacteria (PGPR): Role of bacterial diversity. *Microorganisms*, 9(9), 1988.

Zhang, H., Yang, Q., Zhao, J., Chen, J., Wang, S., Ma, M., ... & Zhao, H. (2022). Metabolites from *Bacillus subtilis* J-15 Affect Seedling Growth of *Arabidopsis thaliana* and Cotton Plants. *Plants*, 11(23), 3205.

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen university;

Corresponding author: Trinh Thi Huyen Trang, Tel: 0932012705; Email: thtrang@ttn.edu.vn.